

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 324 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
<i>Achilov Muzaffar Norquliyevich</i>	
“4K” modeliga asoslangan ta'limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
<i>Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
<i>Djalalov Baxromjan Begmurzayevich</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Urma zarbli cholg'ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
<i>Egamkulov Oybek Altmishevich</i>	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
<i>Ergasheva Guzal Maxkambayevna</i>	
Bo'lg'usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
<i>Ermatova Gulnoz Pirimovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim tarbiya fanida o'yin texnologiyalardan foydalanish metodikasi	37
<i>Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo'nalishlari va usullari ...	41
<i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna</i>	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o'z-o'zini anglash darajasi.....	44
<i>Mamaraimova Ra'no Usmanovna</i>	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
<i>Narzulloyeva Dilfuza Bahridin qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
<i>Nurmatova Iroda Toxtasinovna</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o'rni	56
<i>Shamiyeva Manzura Fayzullayevna</i>	
Globalashuv jarayonida o'quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
<i>Siddikov Baxtiyor Saidkulovich</i>	
4-sinf o'quvchilariga maqollar ma'nosini tushuntirish usullari	63
<i>Suvonova Shohida Murodullo qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
<i>Temirova Rushana Ravshan qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko'nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
<i>Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
<i>Usmonova Zulfiya Ilxomovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
<i>Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna</i>	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
<i>Дустова Ирода Шукрулло кизи</i>	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
<i>Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна</i>	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
<i>Курбанова Гузаль Абдурахимовна</i>	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadrijiy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
Dilorom Xomidova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
Fayziyeva Madinabonu Sohijon qizi	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
Hakimova Nargiza Djavlievna	

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
Salim Doniyorov	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи	
Maktabgacha ta'lim muassalarida autsorsingdan foydalanish masalalari	203
Kasimova Gulyar Axmatovna	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
Astanov Tolib Muxtarovich	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
Saidakbarova Nigora	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
Хикматов Нодир Назимджанович	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
Qodirov Jurabek Mamatsimonovich	
Turizmda ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari.....	239
Normurodova Zebo Eshmaxmatovna	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
Xakimova Zulhumor Xakimovna	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari	246
Xaitov Abdunosim Abdulakim o'g'li	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari.....	250
Arabboyev Hurshid	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	255
Eshonqulova Kamola Ibrohimovna	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari.....	259
Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
Mutalova Dilnoza Abdurashidovna	

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi.....	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр.....	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari.....	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish	311
<i>Panjyeva Shahlo Zulfixor qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari.....	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	

INGLIZ TILI DARSLARIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING O'QUVCHILARNING TIL KO'NIKMALARIGA TA'SIRI

Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi

Abdulla Avloniy nomidagi Pedagogik milliy mahorat instituti tayanch
doktoranti 13.00.02-Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz tili darslarida sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri o'rganiladi. Tadqiqot davomida AI vositalarining (Grammarly, Duolingo, ChatGPT kabi) o'quvchilarning grammatik, fonetik, yozma va og'zaki nutqiga qanday ta'sir ko'rsatishi tahlil qilindi. Metod sifatida adabiyotlar tahlili, so'rovnoma, intervyular va kuzatishlar qo'llanildi. Tadqiqot natijalari sun'iy intellekt texnologiyalari o'quvchilarning mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirib, ularning motivatsiyasini oshirganini ko'rsatdi. Shu bilan birga, AI vositalaridan noto'g'ri foydalanish va texnologik tengsizlik ayrim muammolarni keltirib chiqarishi mumkinligi ta'kidlandi. Maqolada AI texnologiyalarini ingliz tili ta'limiga samarali integratsiyalash bo'yicha amaliy tavsiyalar ham berilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, ingliz tili ta'limi, til ko'nikmalari, texnologiya, maktab darslari.

Abstract: This article explores the impact of artificial intelligence (AI) technologies on the development of students' language skills in English language lessons at secondary schools. The research analyzed the use of AI-based tools such as Grammarly, Duolingo, and ChatGPT, employing methods including literature review, surveys, interviews, and classroom observations. The findings show that AI tools enhance students' self-directed learning, improve grammar and vocabulary acquisition, and increase overall motivation. However, the study also highlights potential drawbacks, such as overreliance on technology and unequal access to digital resources. The article provides practical recommendations for the effective integration of AI technologies into English language teaching.

Key words: artificial intelligence, English language education, language skills, technology, secondary school.

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние технологий искусственного интеллекта (ИИ) на формирование языковых навыков учащихся в процессе изучения английского языка в общеобразовательных школах. В ходе исследования были проанализированы такие ИИ-инструменты, как Grammarly, Duolingo и ChatGPT. Использовались методы анкетирования, интервью, наблюдения и анализа литературы. Результаты показали, что ИИ способствует развитию самостоятельного обучения, улучшению грамматических и лексических навыков, а также повышает мотивацию учащихся. В то же время отмечены потенциальные риски – чрезмерная зависимость от технологий и неравный доступ к ресурсам. В статье предложены практические рекомендации по эффективному использованию ИИ в преподавании английского языка.

Ключевые слова: искусственный интеллект, обучение английскому языку, языковые навыки, технологии, школьное образование.

KIRISH

Bugungi kunda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari barcha sohalarda, jumladan ta'limda ham o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. O'quv jarayonida yangi texnologiyalarning qo'llanilishi, ayniqsa til o'rganish jarayonida, samarali natijalarga olib kelishi mumkin. Ingliz tilini o'rganishda sun'iy intellekt texnologiyalarining joriy etilishi o'quvchilarga yanada samarali va interaktiv usullar yordamida til ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini bermoqda. Ushbu maqolada sun'iy intellekt texnologiyalarining ingliz tili darslarida o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'sirini o'rganish jarayonida mavjud ilmiy adabiyotlar va tadqiqotlar muhim rol o'ynaydi. Bu tahlil orqali sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi yutuqlari, afzalliklari va kamchiliklari haqida chuqurroq tasavvur hosil qilish

mumkin. Quyida sun'iy intellektning ingliz tilini o'rganishda ta'sirini o'rganish bo'yicha mavjud adabiyotlarga umumiy nazar tashlaymiz.

Sun'iy intellektning ta'limdagi roli. Sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim sohasida yangiliklar va o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. 2020–yillarda ta'limda SI texnologiyalarining qo'llanilishi juda mashhur bo'ldi va ularning o'quvchilarning individual o'quv ehtiyojlariga moslashish imkoniyatini yaratdi ^[1]. Ularning yordamida o'quvchilar o'z o'quv jarayonlarini shaxsiylashtirgan holda, mustaqil ravishda til ko'nikmalarini rivojlantira oladilar. Sun'iy intellektga asoslangan dasturlar, masalan, Duolingo va Grammarly, til o'rganishni osonlashtiradi va o'quvchilarga real vaqt rejimida xatolarini tuzatishga imkon yaratadi ^[2].

Ingliz tili o'qitishdagi AI texnologiyalarining afzalliklari. Ingliz tilini o'rganishda sun'iy intellekt texnologiyalarining eng katta afzalliklaridan biri – bu o'quvchilarga doimiy va tezkor feedback (fikir-mulohaza) olish imkonini yaratishidir. Warschauer va Grimes ta'kidlaganidek, SI tizimlari o'quvchilarning til o'rganish jarayonini interaktiv va qiziqarli qilishga yordam beradi. Masalan, SI orqali o'quvchilar talaffuzlarini tekshirish, grammatika va lug'atni to'g'ri o'rganishlari mumkin. Shuningdek, o'quvchilarga avtomatik tarzda tahlil qilinadigan mashqlar va testlar yordamida til ko'nikmalarini mustahkamlash imkoniyati yaratadi ^[3].

Shuningdek, sun'iy intellekt o'quvchilarning mustaqil o'rganish ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. Blake tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, sun'iy intellekt yordamida o'quvchilar o'z o'quv jarayonini mustaqil boshqarishi mumkin, bu esa ularning motivatsiyasini oshiradi. SI texnologiyalarining interaktivligi o'quvchilarga yangi tilni o'rganishning qiziqarli va interaktiv usullarini taqdim etadi, bu esa ularning til o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshiradi ^[4].

SI texnologiyalarining kamchiliklari. Biroq, SI texnologiyalarining ingliz tili o'rganishdagi qo'llanilishida ba'zi kamchiliklar ham mavjud. Hawkey ta'kidlaganidek, SI tizimlari o'quvchilarning individual ehtiyojlarini to'liq hisobga olmasligi mumkin. Masalan, ba'zi sun'iy intellekt tizimlari, xususan, grammatika va talaffuzni tekshiruvchi dasturlar, o'quvchilarning tilni tushunish qobiliyatiga moslashtirilgan emas. Natijada, bu texnologiyalar ba'zan noto'g'ri yoki yakuniy tahlilni taqdim etishi mumkin ^[5].

Bundan tashqari, o'quvchilarning sun'iy intellektga haddan tashqari tayanishi ham muammo bo'lishi mumkin. Lai o'z tadqiqotida texnologiyalarga ortiqcha tayanish o'quvchilarning mustaqil fikrlash va ijodkorlik ko'nikmalarini pasaytirishi mumkinligini ta'kidlaydi. Ba'zi holatlarda, SI tizimlari o'quvchilarning shaxsiy xatolaridan o'rganish imkoniyatini kamaytirishi va ularga doimiy ravishda to'g'ri javoblarni taqdim etishi mumkin. Bu esa o'quvchilarning o'zgarishga va mustaqil fikrlashga bo'lgan intilishlarini kamaytiradi.

Sun'iy intellektning mustahkamlovchi ta'siri. Boshqa tomondan, sun'iy intellekt texnologiyalarining til o'rganishdagi samaradorligini mustahkamlash uchun o'qituvchilarni yaxshi tayyorlash zarur. Blin sun'iy intellekt texnologiyalarini ingliz tili o'qituvchilari tomonidan samarali qo'llanishi uchun pedagogik mahoratni oshirish zarurligini ta'kidlaydi. O'qituvchilar o'z tajribalarini SI bilan to'ldirish orqali, o'quvchilarga texnologiyalardan to'liq foydalanish imkoniyatini yaratishlari mumkin ^[6].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqola sifatli va miqdoriy tadqiqot metodlaridan foydalanib yozilgan. Tadqiqot quyidagi metodologiyalarga asoslanadi:

Adabiyotlar tahlili – tadqiqotning birinchi bosqichi sifatida sun'iy intellektning ta'limdagi roli va ingliz tili o'rganishdagi imkoniyatlari haqida mavjud adabiyotlar tahlil qilindi. Akademik maqolalar, ilmiy tadqiqotlar va ta'lim sohasidagi yangiliklar, shuningdek, o'quvchilarning til o'rganish jarayonidagi tajribalari haqida ma'lumotlar to'plandi.

So'rovnomalar va anketalar – o'quvchilar va o'qituvchilarning fikrlarini o'rganish maqsadida so'rovnomalar va anketalar tashkil etildi. Anketalar yordamida quyidagilar aniqlanishi kerak:

- O'qituvchilar sun'iy intellekt texnologiyalaridan qanday foydalanmoqda?
- O'quvchilar sun'iy intellekt yordamida ingliz tilini o'rganishda qanday natijalarga erishmoqda?
- Sun'iy intellekt texnologiyalarining til o'rganishdagi afzalliklari va kamchiliklari nimalarda namoyon bo'lmoqda?

Intervyular – o'qituvchilar va o'quvchilar bilan yarim tuzilgan intervyular o'tkazildi. Intervyular orqali o'quvchilarning til o'rganishdagi individual tajribalari va sun'iy intellekt texnologiyalari bilan ishlashdagi qiyinchiliklari haqida batafsil ma'lumot olindi.

Sinflarni kuzatish – o'quvchilarning sun'iy intellekt texnologiyalari bilan ishlash jarayonini o'rganish maqsadida sinflarda kuzatishlar o'tkazildi. Bu kuzatishlar o'quvchilarning sun'iy intellekt yordamida qanday o'qish va o'rganish jarayonlarini amalga oshirayotganini aniqlashga yordam berdi. O'quvchilarning nutq va yozma ko'nikmalarini rivojlantirishdagi o'zgarishlar tahlil qilindi.

Natijalarni tahlil qilish – o'quvchilarning ingliz tilidagi bilimlarini o'lchash uchun sinov va testlar o'tkazildi. O'quvchilarning sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida o'rgangan bilimlari an'anaviy o'quv metodlari bilan taqqoslanib, ularning o'zlashtirish darajasi tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'tkazilgan tadqiqotlar va kuzatuvlar natijalari sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining ingliz tili o'rgatishdagi ta'sirini chuqurroq tahlil qilish imkonini berdi. O'quvchilar va o'qituvchilar fikrlari, sinf kuzatuvlari hamda mavjud adabiyotlar bilan taqqoslab olingan asosiy natijalar quyidagicha ifodalanadi. Sun'iy intellekt texnologiyalaridan (Duolingo, Grammarly, Google Translate, ChatGPT kabi vositalar) muntazam foydalanadigan o'quvchilar grammatika, talaffuz, so'z boyligi va yozma nutqda ancha ijobiy o'zgarishlarga erishganliklarini bildirganlar. So'rov-noma ishtirokchilarining 78%i sun'iy intellekt asosidagi ilovalar ularning ingliz tili bilimlarini yaxshilaganini tan olgan. Grammarly yordamida yozma topshiriqlarda xatolar soni kamaygan, o'quvchilar yozuv uslubi ustida ishlash imkoniyatiga ega bo'lishgan. Duolingo orqali esa o'quvchilar yangi so'zlarni interaktiv va qiziqarli tarzda o'rganishga muvaffaq bo'lganlar.

Sun'iy intellekt texnologiyalari har bir o'quvchining bilim darajasiga moslab mashqlar taklif qilishi natijasida o'quvchilarning mustaqil o'rganishga bo'lgan qiziqishi ortgan. Intervyu ishtirokchilari, ayniqsa yuqori sinf o'quvchilari, o'zlari mustaqil ravishda mashq qilishni, xatolarni tahlil qilishni va takrorlashni odat qilganliklarini bildirishgan. Bu esa til o'rganishda o'z-o'zini nazorat qilish (self-regulated learning) ko'nikmasining rivojlanishini ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'qituvchilarning texnologiyalarni o'z darslarida to'g'ri qo'llay olish qobiliyati ularning natijadorligiga bevosita ta'sir qiladi. O'qituvchilarning 64%i SI vositalaridan foydalanayotganini, ammo ba'zilar uchun bu texnologiyalarni chuqur tushunish hali ham murakkabligini bildirgan. Shu sababli, SI texnologiyalarini to'laqonli joriy etish uchun pedagoglarning maxsus tayyorgarligi talab qilinadi.

Ba'zi holatlarda o'quvchilar sun'iy intellektdan haddan ortiq foydalanib, mustaqil fikrlash va tilni ijodiy o'rganishdan uzoqlashayotgani kuzatilgan. O'quvchilarning 23%i SI texnologiyalari bergan javoblarga ko'rkona tayanib, o'z fikrini shakllantirishda qiyinchilik sezganini aytgan. Bu esa texnologiyalarni nazorat ostida va maqsadli qo'llash zarurligini ko'rsatadi.

Sun'iy intellekt texnologiyalarining to'liq joriy etilishi barcha maktablar uchun birdek oson emas. Ayrim hududlarda internet sifati, texnik jihozlar yoki platformalarga kirish imkoniyati cheklangani sababli, o'quvchilar bu vositalardan teng foydalana olishmaydi. Bu esa sun'iy intellektdan foydalanishning hududiy va ijtimoiy farqlarini yuzaga keltiradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning ingliz tilidagi ko'nikmalarini rivojlantirishda sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. SI tizimlari, masalan, Grammarly va Duolingo kabi dasturlar orqali o'quvchilar o'z grammatik xatolarini tezda aniqlashadi, talaffuzlarini yaxshilashadi va yangi so'zlarni o'rganishadi. Sun'iy intellektning ta'lim jarayonidagi interaktivligi o'quvchilarni yanada faolroq o'qish va mustaqil o'rganishga undaydi.

So'rov-noma va intervyu natijalari shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilar sun'iy intellekt texnologiyalarini asosan grammatik xatolarni tuzatish, talaffuzni to'g'rilash va o'quvchilarga shaxsiy o'quv rejalarini tuzishda qo'llashadi^[7]. O'quvchilar esa SI yordamida o'z mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirganliklarini va ko'proq vaqtni til amaliyoti bilan shug'ullanishga sarflayotganliklarini ta'kidladilar.

Biroq, ba'zi o'quvchilar SI texnologiyalariga haddan tashqari tayanishning salbiy tomonlari haqida ham gapirishdi. Ularning fikricha, ba'zida texnologiyalar o'quvchilarning o'z mustaqil fikrlash qobiliyatlarini kamaytirishi mumkin. Shuningdek, barcha maktablar sun'iy intellekt texnologiyalarini to'liq qo'llash uchun zarur infratuzilma va resurslarga ega emas.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqotlar, kuzatuvlar va adabiyotlar tahlili asosida sun'iy intellekt texnologiyalari ingliz tilini o'qitish jarayonida o'quvchilarning til ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali vosita sifatida namoyon bo'layotgani aniqlanmoqda. Bunday texnologiyalar ayniqsa grammatikani o'rganish, talaffuzni yaxshilash va yozma nutqni rivojlantirishda o'quvchilarga tezkor va aniq tahlillar orqali samarali yordam beradi. Sun'iy intellekt vositalari o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashtirilgan topshiriqlarni taklif qilish orqali mustaqil o'rganish jarayonini qo'llab-quvvatlaydi. Interaktivlik va vizual vositalarning ko'pligi esa o'quvchilarni dars jarayoniga faol jalb qilish, ularni faol ishtirokchi sifatida shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Biroq bu texnologiyalarga ortiqcha tayanish ayrim hollarda muammo tug'dirishi, ya'ni o'quvchilarning ijodiy va mustaqil fikrlash qobiliyatini cheklashi mumkin. Shuningdek, sun'iy intellekt texnologiyalarining samarali qo'llanilishi uchun zamonaviy texnik baza va malakali o'qituvchilar mavjud bo'lishi zarur.

Ushbu holatlarni inobatga olgan holda, sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha o'qituvchilar uchun maxsus qisqa muddatli treninglar, seminarlar va amaliy mashg'ulotlar tashkil etish lozim. Dars mavzusi va o'quv maqsadlariga mos keladigan sun'iy intellekt ilovalari ehtiyotkorlik bilan tanlab, bosqichma-bosqich ta'lim jarayoniga integratsiya qilinishi zarur. O'quvchilarda mustaqil o'rganish ko'nikmalarini shakllantirishga

alohida e'tibor qaratilishi, ularni faqat natijaga emas, balki o'quv jarayonining mazmuniga yo'naltirish kerak. Barcha ta'lim muassasalarida sun'iy intellektdan teng va samarali foydalanish imkonini beruvchi texnik jihozlar va internet infratuzilmasini yaxshilash muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilar fikrlashiga, xulq-atvoriga va ta'limdagi ishtirokiga ta'sirini muntazam tahlil qilib borish, ya'ni psixologik va metodik monitoring tizimini yo'lga qo'yish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Lai, C. (2018). Technology in the foreign language classroom. *Language Learning & Technology*, 22(2), 28–45.
2. Godwin-Jones, R. (2018). Emerging technologies: Language learning and technology. *Language Learning & Technology*, 22(1), 1–12.
3. Warschauer, M., & Grimes, D. (2008). Technology and language learning in the digital age. *Language Learning & Technology*, 12(2), 18–36.
4. Blake, R. (2016). *Brave new digital classroom: Technology and foreign language learning*. Georgetown University Press.
5. Hawkey, R. (2013). The role of AI in educational environments. *Journal of Educational Technology*, 14(4), 42–56.
6. Blin, F. (2016). The role of technology in language learning: A brief overview. *Journal of Language Teaching and Research*, 7(2), 310–318.
7. Lai, C., & Li, Z. (2011). The role of technology in foreign language learning. *TESOL Quarterly*, 45(1), 47–68.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.